

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ш.Х.Абдузимов

**ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНА, ТАШКИЛОТ ВА МУАССАСАЛАРИДА
КОМПЬЮТЕР ВА ОРГ ТЕХНИКАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ВАҚТИДА
МЕХНАТНИ МУХОФАЗА ҚИЛИШ БЎЙИЧА ҚОИДА ВА КЎРСАТМАЛАРИ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/IYUL

★ ★ ★ ★ ★
HONORED
MENTION
★ ★ ★ ★ ★

YOUR
SEAL